

Aplicación de la Justicia Digital en la Jurisdicción Civil Venezolana

Otoniel Rojas¹

Marianela Lobo²

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue analizar las consecuencias derivadas de la aplicación de la justicia digital en la jurisdicción civil motivada por el decreto de emergencia en virtud de la pandemia por COVID-19 en Venezuela, que permite que las instituciones del Estado tomen decisiones que se adapten a la situación extraordinaria de pandemia para garantizar derechos indispensables para el bienestar social de la ciudadanía en general; de manera que los procesos civiles se realizan bajo una modalidad virtual desde el año 2020 utilizando las tecnologías de la información y comunicación como herramientas necesarias para garantizar el acceso a la justicia como derecho humano y constitucional en Venezuela. Con el uso del método hermenéutico jurídico para complementar este estudio con fuentes bibliográficas y jurisprudenciales, se obtuvo como resultado que la principal consecuencia de este nuevo modo de acceder a la justicia es la digitalización de los expedientes y la simplificación de los procesos judiciales, así como también se evidenció que uno de los problemas destacables es el deficiente servicio de internet en Venezuela para gozar de los servicios de la administración de justicia.

Palabras Clave: Justicia, virtual, COVID-19

Application of Digital Justice in the Venezuelan Civil Jurisdiction

Abstract

The objective of this research was to analyze the consequences derived from the application of digital justice in the civil jurisdiction motivated by the emergency decree under the COVID-19 pandemic in Venezuela, which allows State institutions to make decisions that adapt to the extraordinary pandemic situation to guarantee indispensable rights for the social welfare of citizens in general; so that civil proceedings are carried out under a virtual modality since 2020 using information and communication technologies as necessary tools to ensure access to justice as a human and constitutional right in Venezuela. With the use of the legal hermeneutic method to complement this study with bibliographic and jurisprudential sources, it was obtained as a result that the main consequence of this new way of accessing justice is the digitalization of the files and the simplification of the judicial processes, as well as it was also evidenced that one of the outstanding problems is the deficient internet service in Venezuela to enjoy the services of the administration of justice.

Keywords: Justice, virtual, COVID-19

Fecha de admitido: 18-01-2022 Fecha de aceptado: 21-09-2022

¹Abogado de la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: rokootto88@gmail.com

²Abogada. Doctora en Ciencias Políticas (en curso), Magister en Ciencia Política con mención en Administración Pública por la Universidad del Zulia. Profesora titular de la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: marilobol1@yahoo.com